

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 464-MDSJL
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUISA) de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
Fecha de promulgación o publicación	: 31 de marzo de 2024
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1373259
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El numeral 18.3 del artículo 18 de la ordenanza establece que mediante el uso del acta de fiscalización se realizan actividades de control solo con finalidad orientativa.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 4 de la ordenanza establece que el procedimiento administrativo sancionador que regula la norma se rige por los principios establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo

	Nº 004-2019-JUS y demás principios generales del Derecho que resulten aplicables.
Eficacia	: El artículo 4 de la ordenanza establece que el procedimiento administrativo sancionador que regula la norma se rige por los principios establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS y demás principios generales del Derecho que resulten aplicables.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El numeral 18.3 del artículo 18 de la ordenanza establece que mediante el uso del acta de fiscalización se realizan actividades de control solo con finalidad orientativa, a fin de que el administrado pueda adecuar su conducta conforme a la normatividad vigente.
Advertencia	: El inciso 2 del numeral 18.1 del artículo 18 de la ordenanza regula que las actuaciones de fiscalización municipal pueden concluir, entre otros, con la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas.
Medidas correctivas	: El artículo 45 de la ordenanza regula las medidas complementarias (medidas correctivas), precisando que son obligaciones de hacer o no hacer que tienen por finalidad impedir que la conducta infractora se siga desarrollando en perjuicio del interés colectivo y/o de lograr la reposición de las cosas al estado anterior al de su comisión.
Sanción	: El artículo 33 de la ordenanza regula la imposición de la sanción, precisando que constatada la infracción y determinada la responsabilidad administrativa, la Autoridad Sancionadora impondrá mediante Resolución de Sanción Administrativa, la multa y de corresponder la medida complementaria notificándose al infractor.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por dos disposiciones reguladas en los numerales 18.1 (inciso 2) y 18.3 de su artículo 18.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	

Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	